

мезотрофным, о чем свидетельствует средний уровень продуктивности водной экосистемы. Оценка сапробности воды соответствует третьему классу, что указывает на ее умеренно загрязненное состояние и необходимость дальнейшего мониторинга и природоохранных мероприятий. Снижение уровня минерализации привело к улучшению условий обитания рыб и повышению их выживаемости и продуктивности.

Список литературы

1. *Андреева М.А.* Сугояк, озеро // Челябинская область: Энциклопедия. Т. 6. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 321–322.
2. *Андреева М.А.* Озера Среднего и Южного Урала. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1973. 270 с.
3. *Киришин Б.* Сугояк: второе рождение // Челябинский рабочий. 1985. № 159. 13 июня.
4. *Ковалькова М.П., Козлова И.В., Шилкова Е.В.* Кормовая база озера Сугояк и использование ее рыбами // Труды УралСибрыбНИИпроект, Т.9. Ч.2. Свердловск, 1975. С. 3–10.
5. *Маркова Л.М., Пестрякова Е.В.* Памятник природы озеро Сугояк: оценка экологического состояния по гидрохимическим показателям // Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества: Материалы V заоч. Всеросс. науч.-практ. конф. Челябинск: Край Ра, 2017. С. 143–147.
6. *Оксиок О.П., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П., Линник П.Н., Кузьменко М.И., Кленус В.Г.* Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши // Гидробиологический журнал, 1993. Т. 29. Вып. 4. С. 62–76.
7. *Сниттько Л.В.* Экология и сукцессии фитопланктона озер Южного Урала. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2009. 377 с.
8. *Черняева Л.Е., Черняев А.М., Еремеева М.Н.* Гидрохимия озёр: Урал и Приуралье. Ленинград: Гидрометеиздат, 1977. 336 с.
9. *Ярушина М.И., Танаева Г.В., Еремкина Т.В.* Флора водорослей водоемов Челябинской области. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 308 с.

DOI:10.5281/zenodo.17059222

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ^{137}Cs В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ (1963–2023) RECONSTRUCTION OF THE SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF ^{137}Cs IN THE BARENTS SEA (1963–2023)

И.С. Усягина, А.А. Намятов

Мурманский морской биологический институт РАН, г. Мурманск, Россия;
usjagina@mmbi.info

Ключевые слова: Баренцево море, радиоактивное загрязнение, цезий-137, атмосферные выпадения, речной сток, Селлафильд

Радиоцезий (^{137}Cs) – глобально распространенный радионуклид, образовавшийся в результате испытаний ядерного оружия, сбросов жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и аварийных ситуаций на объектах атомной инфраструктуры (~1950–1992 гг.), часто применяется для исследования хронологии осадконакопления. Несмотря на то, что этот метод широко использовался в течение последних нескольких десятилетий, в настоящее

время нет единой структурированной базы данных по ^{137}Cs , рекомендованной для датирования «молодых» (<100 лет) морских отложений Арктики (Foucher et al., 2001). Особый интерес вызывает изучение Баренцева моря, которое подверглось воздействию нескольких источников радиоактивного загрязнения. Интерпретировать профили ^{137}Cs в этом регионе сложно, так как источников много, и поступление радионуклидов зачастую было растянуто во времени (Сивинцев и др., 2005).

В настоящей работе представлена реконструкция пространственного распределения удельной активности ^{137}Cs в морской воде для конкретных дат и событий, которые по данным литературы отражали этапы радиоактивного загрязнения Баренцева моря. Такими событиями были: максимум выпадений ^{137}Cs после ядерных испытаний в 1963 г., трансокеанический перенос сбросов отходов радиохимического предприятия «Селлафилд» (Великобритания) в 1980 г. и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. (Вакуловский, 2013). Даты, связанные с локальными сбросами ЖРО в Баренцево море (1959–1992 гг.) и атмосферными выпадениями АЭС «Фукусима-1» (2011 г.) не рассматривались, так как вклад ЖРО составлял ~5% от суммы атмосферных выпадений, речного стока и сбросов «Селлафильда» (Сивинцев и др., 2005), а атмосферные выбросы ^{137}Cs в Заполярье от АЭС «Фукусима-1» были в 300 раз меньше, чем от выброса Чернобыля (Ежегодник..., 2008, 2011). Расчеты выполнены по оригинальной балансовой модели, которая позволяет определить поступление радионуклида с основными типами вод:

$$C_{tot} = f_a \times C_a + f_r \times C_r + f_i \times C_i + C_{atm},$$

где (C_{tot}) – общая удельная активность ^{137}Cs в Баренцевом море ($\text{Бк}/\text{м}^3$), C_a – удельная активность ^{137}Cs во входящих атлантических водах на западной границе моря ($\text{Бк}/\text{м}^3$), C_r – в речных водах Баренцева моря ($\text{Бк}/\text{м}^3$), C_i – в талых водах ($\text{Бк}/\text{м}^3$), C_{atm} – в атмосферных выпадениях ($\text{Бк}/\text{м}^3$), отнесенных к величине слоя перемешивания, f_a , f_r и f_i – относительный объем воды в результирующем слое (%) в каждой расчетной точке, который рассчитывали по величине солености и изотопному параметру $\delta^{18}\text{O}$ (Namyatov et al., 2023).

Величины начальных значений C_a , C_r , C_i и C_{atm} оценивали по имеющимся литературным и архивным данным (Сивинцев и др., 2009; Усягина, 2012; Ежегодник..., 2003–2023; NRPA, 1995–2021). Расчеты выполняли по сетке 0.5° по долготе и 0.1° по широте для 1963, 1980, 1986 и 2022–2023 гг. (рисунок). Сравнение реконструированных значений удельной активности ^{137}Cs в воде с данными многолетних наблюдений показало высокую сходимость. Результаты реконструкции могут быть применены для датирования морских отложений Баренцева моря. В донных отложениях осадочной толщи, сформированной в 1980 г., на всей площади моря за исключением северной и юго-восточной частей, удельная активность ^{137}Cs может быть повышена относительно средних значений по профилю.

Рисунок. Удельная активность ^{137}Cs Бк/м³ в поверхностном горизонте Баренцева моря (1963–2023 гг.).

Таким образом, при использовании ^{137}Cs в качестве геохронологического маркера возраста осадков наряду с «классическими» атмосферными пиками 1963 и 1986 гг. в Баренцевом море целесообразно использовать пик ^{137}Cs 1980 г. – загрязнения акватории в период переноса течениями максимума сбросов «Селлафилда».

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 22-17-00243-П) «Радиационная океанология и геоэкология прибрежного шельфа Баренцева и Белого морей. Биокосные взаимодействия в системе: донные отложения – вода – макроводоросли – микроорганизмы, их роль в ремедиации морской прибрежной экосистемы при радиационном и химическом загрязнении в условиях Арктики».

Список литературы

1. Вакуловский С. М. Техногенные радионуклиды в Баренцевом море // Атомная энергия. 2013. Т. 114, № 5. С. 296–299.
2. Ежегодники «Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств». ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромета, Обнинск, 2003–2023 гг. <https://egasmro.ru/tu/data> (Дата обращения: 14 июня 2025 г.).
3. Сивинцев Ю.В., Вакуловский С.М., Васильев А.П. и др. Техногенные радионуклиды в морях, омывающих Россию. М.: ИздАт, 2005. 624 с.
4. Усягина И.С. Распределение и пути миграций искусственных радионуклидов в экосистеме Баренцева моря: Дис. ... канд. геогр. наук. Шифр специальности 1.6.17 (25.00.28). Мурманск, 2012, 210 с.
5. Foucher A., Chaboche P.-A., Sabatier P., Evrard O. A worldwide meta-analysis (1977–2020) of sediment core dating using fallout radionuclides including ^{137}Cs and $^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}$ // Earth System Science Data. 2021. V. 13. P. 4951–4966.
6. Namyatov A.A., Makarevich P.R., Druzhkova E.I., Pastukhov I.A. Parameter $\delta^{18}\text{O}$ in the Marine Environment Ecosystem Studies on the Example of the Barents Sea // Water. 2023. V. 15. Art. 328.
7. NRPА. Radioactivity in the marine environment // Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority, 1995–2021. <https://goo.su/lRET> (Дата обращения: 14 июня 2025 г.).

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156